

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARIDA TIZIMIDAGI UAZ VA ZIL AVTOMOBILLARI SOVUTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Tojiyev Javohir Farxod o‘g‘li

Chirchiq Oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti kursanti.

Ulashov Jaxongir Zayniddinovich

Chirchiq Oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti,

Tabiiy-ilmiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar tizimida har xil yo‘l sharoitlarida yomon yo‘llarda ham yura oladigan karbyuratorli ZIL-130, ZIL-131 va UAZ (yuk tashish) avtomobillarining sovutish tizimi muammolarini hal etish usuli haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: radiator, shamol parragi, suv nasosi, jalyuzi, termostat.

Аннотация. В данной статье рассказывается о методе решения проблем системы охлаждения автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и УАЗ (грузовой) с карбюратором, способных передвигаться по плохим дорогам в различных дорожных условиях в Вооруженных Силах Республики Узбекистан.

Ключевые слова: радиатор, вентилятор, водяной насос, жалюзи, терmostat.

Annotation. This article describes a method for solving the problems of the cooling system of ZIL-130, ZIL-131 and UAZ (cargo) cars with a carburetor, capable of moving on bad roads in various road conditions in the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan.

Key words: radiator, ventilator, water pump, blinds, thermostat.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyoda joylashgan bo‘lib uning hududida harbiy avtomobil texnikalari ulardan UAZ va ZIL avtomobillarining ekspluatatsiya qilishda bir qancha murakkabliklarni o‘z ichiga oladi. Misol uchun yo‘l sharoitlarida qoplamali yoki qoplamasiz yo‘llar, tog‘oldi qirliklar va cho‘l qumli hududlarida iqlimning o‘zgaruvchan yozda issiq qishda sovuq haroratning keskin o‘zgarishi bilan farqlanadigan yo‘llar mavjud. Bu yo‘llardan foydalanishda noqulayliklar tug‘diradi. Bundan tashqari jangovar vaziyatlarda ham bu avtomobillarning roli juda katta. Shuning uchun yuqorida keltirilgan kamchiliklarni bartaraf etish, avtomobillarning ekspluatatsiya davri va jangovar holatini yaxshilash muammolari ko‘rib chiqildi.

Shu bilan birga 2022 yil 28 yanvardagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 60-sonli farmonining 1-ilovasi 7-bo‘limi 90-maqсадida “Mudofaa vazirligi qo‘shinlarining jangovar shayligi va tayyorgarligi hamda o‘quv moddiy-texnika bazasini yanada takomillashtirish” to‘g‘risida to‘liq bayon etilgan [1].

Asosiy qisim. UAZ va ZIL avtomobillarining sovutish tizimi dvigatelning optimal issiqlik rejimini saqlab turish kerak. Bu issiqlik miqdori esa qizib ketgan detallardan chiqqan harorat hisobiga saqlanib turiladi.

Issiqlik belgilangan haroratda ushlab turilmasa dvigatel qizib ketadi natijada uning quvvati kamayib yonilg‘i sarfi ortadi. Bulardan tashqari karbyuratorli dvigatellarda portlab yonish (detanatsiya yuzaga kelishi mumkin). O‘ta qizish oqibatida podshipnik ich quymalarining sindirilishi, erib ketishi tirsakli val bo‘yinlari sirtlarining buzilishi porshenni tiqilib qolishi va boshqa hodisalar ro‘y berishi mumkin. Ikkinchi tomondan dvigatelni sovub ketishi ham yaxshi emas, chunki buning oqibatida uning yonilg‘i tejamkorligi yomonlashadi hamda iqtisodiy zarar kelib chiqadi.

Avtomobil dvigatellarida asosan suyuqlik bilan bazan esa havo bilan sovutish tizimi qo‘llaniladi.

Suyuqlik bilan sovutiladiga tizimlarda detallardagi issiqlik avval suyuqlikga beriladi va undan tashqi muhitga (havoga) tarqaladi. Dvigatel ishlayotgan paytda suyuqlik harorati 85-100°C da bo‘ladi.

Sovutish suyuqligi silindirlar bloki uning kallagi bilan hosil bo'lgan qo'shloq devorlar oralig'idagi boshliqqa aylanadi. Tirsakli valdan tasma orqali harakat oluvchi nasos suyuqlikning aylanishini taminlaydi.

Sovutish suyuqligining aylanish jadalligi termostat yoki sovutish shamol parragini uzish va ulash orqali rostlanadi. Issiqlik sovutish suyuqligidan atrof muhitga radiator orqali tarqatiladi.

Aylanayotgan suyuqlik oqimini, ba'zan maxsus suv taqsimlovchi quvur yoki teshiklari bo'lgan bo'ylama kanal vositasida ko'p qiziydigan detallar ya'ni, chiqarish klapnlari, yonish kamerasi devorlari va yondirish svechalariga birinchi navbatda yo'naltiriladi[2, 42-43 b].

Radiator - yuqori va pastki baklar, paturuboklar bug' chiqarish turubkasi, o'zak va mahkamlovchi detallardan iborat. Radiator - blokda isigan suyuqlikning haroratini turubka devorlari orqali havoga tarqatadi. Ko'pincha radiator jizdan yasaladi. Suyuqlik radiatorning asosiy qismida ya'ni bevosita o'zagida soviydi. Turubkali radiator o'zagi ko'p miqdordagi oval yoki yumshoq turubkalardan iborat bo'lib uchlari yuqorigi va pastgi baklarga kavsharlangan. Turubkalarining sirti mustahkamligini oshirish uchun yupqa ko'ndalang yoki mustahkamlikni oshiradigan taram-taram novli plastinalardan iborat bo'ladi. Yuqorgi va pastki baklar dvigatelning sovitish g'ilofiga paturubkalar orqali ulanadi. Sovitish sistemasiga suyuqlik yuqori bakning bo'g'zidan quyiladi. Bug' chiqib ketadigan turubkaning ochiq uchi suv quyish bo'g'ziga tushirilgan, ikkinchi uchi esa pastga mashina tagiga chiqarilgan (1-rasm).

1-rasm. Radiator va elektr yuritmal shamolparrak.

1-radiator, 2-radiator qopqog'i, 3-shamolparrak, 4-elektrodvigatel, 5-shamolparrak g'ilofi, 6-elektrodvigatelni ulovchi datchik, 7-to'kish teshigining bolti, 8-radiatorning pastki tayanchi.

O'rganilayotgan dvigatellarda yopiq sovitish sistemasi qo'llaniladi, bu sistemaning ichki bo'shlig'ini atmosferadan ajratish uchun radiator bo'g'zi tiqin bilan jipis birkutilgan. Tiqinning pujiinali bug' va havo kanallari bor. Paturubkaning bug' klapni sovitish sistemasidagi bosimning atmosfera bosimidan 0,28-0,38 kg/sm ZIL -130 dvigatellarida 1 kg/sm gacha ortishiga yo'l qo'yadi. Natijada sovituvchi suyuqlikning qaynash harorati 108°C gacha ZIL -130 dvigatelida 119°C gacha ko'tariladi va sovituvchi suyuqlikning bug'lanib kamayishi oldi olinadi.

Sistemadagi bosim mo'ljallagandan oshib kitganda klavn avtomatik ravishda ochiladi.

Havo parragi - radiator o'zagi orqali o'tib uni sovitadigan kuchli havo oqimi hosil qilish uchun dvigatelda o'rnatilgan. Havo parragi gupchakka burab mahkamlangan to'rta yoki oltita parrakli qanotlardan iborat. Havo parragi bilan suv nasosining vali umumiy bo'lib, nasos korpusidagi sharikli podshipniklarga o'rnatilgan.

Suv nasosi. Markazdan qochuvchi tipda bo'lib sovutish sistemasida suvning aylanib yurishini taminlaydi. Nasos korpus, parrakli val va o'zi siqiladigan salnikdan iborat. Suv nasosi havo parragi bilan birga silindirlar bilokining oldingi devorida mahkamlangan va tishli tasma orqali tirsakli val shkividan harakatga keladi. ZIL-130 Dvigatellarida tasma rul boshqarmasi gidravlik kuchaytirgich nasosning shikiviga ham ZMZ -53 dvigatellarida taranglovchi rolikka ham GAZ -21 divigatellarida esa genirator shikiviga ham kiygizilgan bo'ladi(2-rasm).

2-rasm. Suyuqlik nasosi.

1-korpus, 2-shkiv, 3-qopqoq, 4,5-zoldorli podshipniklar, 6-vtulka, 7-havo chiqishi uchun teshik, 8- parrak, 9-prujina, 10-manjet, 11-valik, 12-qisqa quvur.

Jalyuzi - radiatorni sovitishda havo oqiminining darajasini o'zgartiradi. Jalyuzi radiator oldiga o'rnatilib, tepa va past tomoni sharnirli qilib maxkamlangan va buriladigan alohida pilastinkalardan iborat.

Termostat - yurgizib yuborilgan dvigatelni tezroq qizdirish uchun xizmat qiladi va sovutuvchi suyuqlikning isish darajasiga qarab uning radiatoridan aylanib o'tish tezligini o'zgartirib turadi, shu bilan uning haroratini avtomatik ravishda rostlaydi.

Termostat korpus, taram-taram novli silindir va qo'shaloq klapnli shitokdan iborat. Yupqa jizdan yasalgan, bu silindir ichida tez bug'lanadigan suyuqlik efir yoki etil sipirtining suvli eritmasi quyilgan bo'ladi.

Termostat slindrlar golovkasining patrubogi kamirasiga o'rnatilgan. Patrubok kamirasining yuqorgi qismida ikkita (katta va kichik) kanali bor. Katta kanal radiatorning yuqorgi bachogiga, kichik kanal esa suv nasosining korpusiga tutashtirilgan (3-rasm).

3-rasm. Termostat.

1, 8-stoyka, 2-ballon, 3-qattik to'ldirgich, 4, 12-klapanlar, 5, 7-prujinalar, 6, 10-rostlash gaykalari, 9-shtok, 11-rezina, 13-asos.

Sovutuvchi suyuqlikning harorati 70°C dan past bo'lganda termostatning asosiy (katta) klapni yopiq, o'tkazuvchi (kichik) klapni ochiq bo'ladi va suyuqlik radiatorga bormasdan kichik doirada (nasos sovitish g'ilofi – termostat nasos) bo'yicha aylanib yuradi.

ZIL-130 Dvigatelida thermostat klapni to'la ochilganda suv radiator va kompiressorning sovutish g'ilofi orqali baravar aylanib yuradi.

Demak, termostat klapni avtomatik ravishda ochilib – yopilganda radiator orqali o'tadigan suvning miqdori o'zgarib, natijada dvigatelida ma'lum issiqlik rejimi saqlanadi.

Dvigatel ishlab turganda issiqlik miqdorining bir qismi foydali ishga aylanadi. Issiqlik miqdorining qolgan qismi detallarni qizdirishga ketadi va yonish maxsulotlari bilan chiqarib tashlanadi.

Ish siklining o'rtacha harorati 800-900°C ga teng. Bunday haroratda dvigatel sun'iy yo'l bilan sovitilishi zarur. Dvigatel sovitilmasa, detallar qizib ketadi, moy kuyadi, porshinlar xaddan tashqari kengayib, tiqilib qoladi, potshipniklar erib ketadi va boshqa nuqsonlar sodir bo'ladi. Shu sababli dvigatelning qizigan detallaridan issiqlikni chetga tarqatib turadigan sovitish sistemasi bo'lganda dvigatel normal ishlay oladi [3, 40-48 b].

Qurolli kuchlarimizda o'z o'rniga ega bo'lgan UAZ va ZIL avtomobillari ishlab chiqarilgan yilini hisobga olgan holda yaroqlilik muddati jihatdan hattoki ekspluatatsiya va bosib o'tgan masofasiga qaramay ilg'or davlatlar armiyalari orasida o'zining sezilarli o'rni bor.

Xozirgi kunga kelib bir qancha mamlakatlarda bo'lib o'tayotgan mojarolarni hisobga olsak belgilangan manzilga shaxsiy tarkibni yetkazib borishni va front orti va boshqa ta'minotlar belgilangan hududga olib borishga bu avtomobillarning o'rni beqiyosdir.

Sovutish tizimini quydagicha takomillashtirish mumkin.

UAZ va ZIL avtomobillarining bir qancha turlarining sovitish tizimini takomillashtirish taklifini ko'rib chiqamiz. Bu asosan ZIL-130 va ZIL-131 avtomobillari uchun bo'lib o'rnatish quydagicha amalga oshiriladi.

- 1) Avtomobilni kabinasining ustiga suv idish (suv uchun yomkost) o'rnatiladi.
- 2) Radiator bilan jalyuzi o'rtasida diametri 15 mm bo'lgan quvir (Ø15 mm truba) o'rnatiladi.
- 3) Quvir kichik qilib har 5 santimetrdan teshiladi.
- 4) Suv idish bilan sovitish uchun mo'ljallangan quvir polietilen quvir orqali birlashtiriladi.
- 5) Birlashtirilgan polietilen quvir va sovitish quviri o'rtasiva suvni bosim ostida radiatorga purkash uchun nasos o'rnatiladi.
- 6) Nasos avtomobil elektr manbai (akkumulyator) ga ulanadi va qurilmani ishga tushirish tugmasi haydovchi oldidagi boshqaruv paneliga o'rnatiladi.

Xuddi shunday UAZ (yuk avtomobil)larida ham o'rnatish mumkin.

Ishlash jarayoni avtomobil dvigateli qiziganda qurilmani ishga tushirish tugmasi orqali amalga oshiriladi.

Bu jarayon qayirlarda sodir bo'ladi. Maxsus operatsiyalar o'tkazish jarayonida, shaxsiy tarkibni va moddiy texnik vositalarni, qurol aslahalarni, artilleriya qurollarini meyoridan ortiq yuklab bir punktdan ikkinchi punktga olib borishda, tog' oldi adirlik hududlariga chiqishda, qiyalik (padyomlik pirvallarda) larga chiqishda, uzoq yo'llarda harakatlanganda sodir bo'ladi.

Xulosa. Harbiy avtomobillar sovitish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida taklif qilingan qurilma harbiy avtomobillarda sinovdan o'tgan va yaxshi samara bergan. Kiritilga ushbu qurilma harbiy avtomobillarning harakat davomiyligini oshiradi, favqulodda safdan chiqish holatlarini oldini oladi. Bu esa harbiy avtomobillarning jangovor holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari iqtisodiy foyda ham keltiradi. Bu foydani dvigatel qizib ketishi oqibatida detallarning ishdan chiqishini oldini olishda ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoyev. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi 60-sonli farmoni. 2022 yil 28 yanvar.
2. Ю.И.Боровских, Ю.В.Буралев, К.А.Морозов, В.М.Никифоров, А.И.Фещенко. Автомобилларнинг тузилиши, техник хизмат кўрсатиш ва тамирлаш. Академия наشريёт маркази. 1997. 573 б.
3. В.С.Калинский А.И.Манзон Г.Э.Нагула. Автомобиль. М.: Транспорт. 1973 г. Таржимонлар. И.Салихов, Т.Зайнаб, И.Рахматуллаев. "Ўзбекистон" нашриёти Тошкент-1975 й. 400 б.
4. G'.N.Mahmudov. Avtomobillarning elektr va elektron jihozlari. Darslik. "NOSHIR" Toshkent 2011. – 304 b.